

ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA XORAZM VOHASI ETNIK TARKIBI.

Hakimova Aziza Hikmatjon qizi

Buxoro Davlat Universiteti Buxoro tarixi kafedrası
Etnografiya, etnologiya, antropologiya ta'lim yo'nalishi
1-bosqich magistranti.
Тел:+998974883797

Elektron manzil:hakimova9197@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10005282>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi Xorazm tarixini chuqur o'rgangan Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasiga bevosita rahbarlik qilgan S.P.Tolstov boshchiligidagida rus elshunos olimlarning mahalliy aholi ichidagi guruhlarning hayot yo'li manbalar orqali yoritilib o'tildi.

Kalit so'zlar:Xorazm, Xorazm arxeologik ekspeditsiyalari, o'zbek, turkman, qoraqalpoq, sart, xutor, ovul, ata.

ETHNIC COMPOSITION OF KHORAZM OASIS IN ETHNOGRAPHIC RESEARCH.

Abstract. In this article, the way of life of the local population groups under the leadership of S.P. Tolstov, who directly led the archaeological-ethnographic expedition of Khorezm, which deeply studied the history of ancient Khorezm, was highlighted through sources.

Key words: Khorezm, Khorezm archaeological expeditions, Uzbek, Turkmen, Karakalpak, sart, khutor, ovul, ata..

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ХОРАЗМЬСКОГО ОАЗИСА В ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

Аннотация. В данной статье через источники освещен образ жизни местных групп населения под руководством С.П. Толстова, который непосредственно руководил археолого-этнографической экспедицией Хорезма, глубоко изучавшей историю древнего Хорезма.

Ключевые слова: Хорезм, Хорезмские археологические экспедиции, узбек, туркмен, каракалпак, сарт, хутор, овул, ата.

Xorazm tabiiy-iqlim va tarixiy-milliy sharoitlariga ko'ra mukammal mintaqalardan biri hisoblanadi. U o'troq dehqonchilik, chorvachilik madaniyatlari o'rtasidagi doimiy madaniy va etnik aloqalar mintaqasi, murakkab etnogenez jarayonlarining juda muhim chorrahasi hisoblanadi. Bu hududni o'rganishda Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasida etnografik tadqiqot guruhlarning tashkil etilishi va o'rganilishi katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Xorazm vohasini o'rganuvchi arxeologik-etnografik guruhlarning tashkil etilishi, tadqiqot ishtirokchilarining nashrlari, monografiyalari voha tarixini o'rganishda dolzarbdir. Xorazm vohasi S.P.Tolstov fikricha, bu voha qalin klasterlardan yagona orollargacha sanoqsiz qal'a xarobalarini, qo'rg'onlarini, mustahkam mulklarini, katta shaharlarini qamrab oladi.¹

¹ Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. –М., 1948. –С.31

Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi bu turli sohalardagi tadqiqotchilarning katta jamoasidir. E'tiborli jihati, 1945-yilda ekspeditsiya Qoraqalpoq etnografik otryadi tomonidan tashkil etildi, 1946-yildan so'ng shimoliy va janubiy o'zbek otryadlariga bo'lindi. Bunday maxsus guruhlariga bo'linishlar va bu birliklarga alohida rahbarlar faoliyat olib borishi voha etnogenezini chuqur o'rganishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Shimoliy o'zbek tadqiqot guruhiga K.I.Zadixina rahbarligi ostida qoraqalpoqlarning Xo'jayli, Qo'ng'iro't tumanlari tadqiqotlar olib borildi. Bunga parallel ravishda janubiy o'zbek otryadiga M.V.Sazonova rahbarlik qilib, asosiy tadqiqotlari Xorazm viloyatining Xonqa, Xiva, Xazorasp va nisbatan ko'p sonli o'zbeklar yashovchi To'rtko'l tumanlari o'rganildi. G.P.Snesarev rahbarligidagi o'zbek etnografik otryadi o'z izlanishlari davomida Xiva, Xazorasp, Xonqa va qo'shni Shimoliy Turkmaniston hududlarida etnografik izlanishlar olib borishadi.²

Ushbu etnografik guruhlar o'z oldiga aholini etnografik tizimlashtirish bo'yicha so'rovnomalar olib borish, mahalliy etnik guruhlarining joylashishini aniqlash, elatlarning an'anaviy madaniyati va hayotini tavsiflovchi tarixiy-etnografik materiallar yig'ishni maqsad qo'ygan. T.A.Jdanko ta'kidlaganidek, qoraqalpoqlarning oilalari va qabilalari o'rtasida an'anaviy bog'liqlik bo'lib, bu nafaqat oilaviy munosabatlarda balki, iqtisodiy-siyosiy hayotida, joylashishi va boshqaruvida namoyon bo'ladi.

Qoraqalpoq urug' va qabilalarning ulkan va murakkab tizimi, ko'p asrlar davomida shakllangan va yangi kirib kelgan etnik guruhlarini va ularning hozirgacha saqlanib qolgan xususiyatlarini tarixiy manbalar orqali o'rganish o'ziga xos muhim ahamiyat kasb etdi. Izlanishlar davomida qoraqalpoq urug'larning yashash joylari, kelib chiqishi, boshqa qabilalar bilan aloqlari, oila-nikoh munosabatlari, boshqaruv xususiyatlari, soliqqa tortish, yerdan foydalanish kabi masalalar o'rganish markaziga qo'yildi.

XX asr 50- yillarida bir yerli qoraqalpoq ovul jamoalarning tarixiy-etnografik xususiyatlari o'rganilib, yig'ilgan materiallar asosida qoraqalpoqlarning turar-joy, ta'lim, hunarmandchilik, milliy liboslari, amaliy san'at jihatlari tadqiq etildi. Alisher Doniyorov fikricha, bu vaqtda qoraqalpoqlarning asosiy ommasi uchun "xutor" tarzidagi manzilgohlar, chorvador qozoqlar uchun esa ovul tarzidagi manzilgohlar mavjud bo'lgan.³

Arxeologik-etnografik guruhlarining arxiv hujjatlari, adabiyotlar va yig'ma materiallardan to'plagan ma'lumotlari asosida qoraqalpoqlarning Amudaryo pastki oqimi va Sirdaryo hududlariga joylashishlari va Xorazm vohasi qoraqalpoqlari tadqiq etilib o'rganildi. Yig'ilgan etnik materiallar asosida o'zbek va qoraqalpoqlarning etnik tarixiga asos bo'lgan urug'lari – ashamayli, balgal, qang'li, qiyot kabi urug'lar o'rganildi. Bu etnografik izlanishlar hozirgi kungacha qoraqalpoqlar tarixi uchun muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Xorazm ekspeditsiyasi etnografik tadqiqotining muhim jihatlaridan biri Xorazm vohasi o'zbeklarini o'rganilishi bo'ldi. Tadqiqotchilar Amudaryo quyi oqimidagi o'zbeklarni kelib chiqishi, etnik ko'rinishi turlicha bo'lganligi sababli ularni shartli ravishda shimoliy va janubiy o'zbek guruhlariga bo'lishdi. Shimoliy o'zbeklar haqida to'xtaladigan bo'lsak, ular dashtiqipchoq

² Курбанова З. И. Этнографические отряды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Приаралье на Перекрестке культур. –Самарканд., 2013. –С. 74

³ Дониеров.А. Хоразм археология-этнография экспедицияси Узбекистон этнография фанида. –Т.,2007. –Б.57

o'zbeklari deb nomlanib, qoraqalpoq va qozoqlarga yaqin elat bo'lgan. Ular o'zlarini ko'chmanchi turkiyzabon qabilalar avlodi sifatida bilib, Orolbo'yi va quyi Siryaryo bo'ylarida yashagan.

Xorazm ekspeditsiyasi etnografik jamoasi o'z izlanishlari davomida Qo'ng'iroq va Qipchoq tumanlari etnik xaritasini tuzib, katta bo'lmagan va ixcham qabilaviy urug'larini belgilashdi va shu asnosida ularning qo'shni qozoq, qoraqalpoq, turkmanlar bilan aloqalari o'rganildi. K.L.Zadixina fikricha, Xorazm vohasi o'zbeklarning qabilaviy tuzulishini tahlil qilish ko'plab urug'-aymoq guruhlari va ular o'rtasidagi mulkiy munosabatlarni ochib berdi. Yaqin vaqtgacha qangli va qipchoqlar bilan Xorazm vohasi o'zbeklari o'rtasida sovcilik va nikoh munosabatlari saqlanib qolgan.

Bularga aks ravishda janubiy o'zbeklar kelib chiqishi va etnik tarixi bo'yicha shimoliy o'zbeklardan ancha farq qilib, ular sart o'zbeklari deb atalgan.⁴ Ular Xorazm vohasining markaziy va janubiy tumanlarini egallagan bo'lib, qadimiy Xorazm sivilizatsiyasida asos bo'lishgan. Ularda qabilaviy bo'linish yo'q bo'lib, voqa muqim aholisi sanalib, asrlar davomida ajdodlardan sug'oriladigan qishloq xo'jaligi, shaharlashgan an'analar, hunarmandchilik va savdoni meros qilishgan.

G.P.Snesarev boshchiligidagi o'zbek etnik tadqiqot guruhi Xorazm o'zbeklarining diniy e'tiqodlarini, Islomgacha bo'lgan yodgorliklarni, marosimlarini o'rganib, Qoraqalpog'iston va Xorazm hududidagi mozorlar, manzilgohlar kelib chiqish tarixi va etnik xususiyatlarini o'rganishgan.⁵

Turkman etnografik tadqiqot guruhi turkmanlarning etnik tuzulishi, qabila urug'lari, haqida materiallarini yig'ishni boshlashdi. To'plangan materiallar turkman madaniyati, turar-joylar tiplari, kiyim-kechaklari, gilamchiligi va ularning bezalishi haqida ma'lumotlar beradi. Bular nafaqat turkmanlarning madaniyati haqida balki, ularning iomudov, emrel, choudor, qoratosh, goklen qabilaviy guruhlari haqida etnografik ma'lumotlar beradi. Statsionar o'rganishlar davomida turkmanlarning qabilaviy bo'linmalari "ata"laning o'rganilgan.⁶ Ushbu arxeologik-etnografik tadqiqotlar turkmanlarning moddiy-madaniy hayotini – uy, bezatish, kiyim-kechak, ovqat, hunarmandchilik sohalarini o'rgangan.

Demak, yuqoridagi etnografik guruhlar, nafaqat ma'lumotlar yig'ish bilan shug'ullandi, balki Xorazm vohasi xalqlari etnik izlanishlarida va ilmiy qiziqishlar doirasini kengaytirishga chaqirdi, balki umumiy nazariy ahamiyatga ega bo'lgan bir qator muammolarga javob topildi. Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiya doirasida etnografik tadqiqotlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, bu davrda etnograflar moddiy va ma'naviy madaniyatning tarkibiy elementlarini, ta'bir joiz bo'lsa, uni ichdan o'rganish yo'li bilan tadqiq qilinayotgan muammolar mohiyatiga kirishga harakat qilindi.

Ushbu etnograflar yaratgan asarlaridagi xulosalar nafaqat Xorazm mintaqasi xalqlari balki jahon tarixi jarayonlarini va etnografiyasini anglashda muhim ahamiyat kasb etdi. Tadqiqotlarning etnik jihati barcha ushbu davrlar uchun juda muhim va mufassal deb tan olingan. Bu an'anaviy

⁴ Задыхина К. Л. Узбеки дельты Амударьи // -М., 1952. –С.65

⁵ Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. -М.1969

⁶ Курбанова З. И. Этнографические отряды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Приаралье на Перекрестке культур. –Самарканд., 2013. –С. 78

yo'nalish ekspeditsiyaning hozirgi vaqtdagi tadqiqotlarida ham saqlanib qolgan. Ekspeditsiyaning keng ko'lamdagi etnografik tadqiqotlari ham tarixiy etnografiya muammolarini, ham zamonaviy jarayonlarini o'z ichiga qamragan.

REFERENCES

1. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. –М., 1948.
2. Курбанова З. И. Этнографические отряды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Приаралье на Перекрестке культур Самарканд. 2013.
3. Дониеров.А. Хоразм археология-этнография экспедицияси Узбекистон этнография фанида. –Т.,2007.
4. Задыхина К. Л. Узбеки дельты Амударьи // -М., 1952
5. Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. -М. 1969